

PORQUE FALHAM AS EMPRESAS RENTÁVEIS? DETERMINANTES DA RESISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS TURÍSTICAS

Carina Ramos Jesus ^{a, b}; Luís Miguel Serra Coelho, Ph.D ^{b, c}; Célia Maria Quitério Ramos, Ph.D ^{a, d}

^a CinTurs – Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar

^b Faculdade de Economia da Universidade do Algarve

^c CEFAGE – Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia

^d Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve

Os autores podem ser contactados através do endereço de e-mail crjesus@ualg.pt

INTRODUÇÃO

A resiliência das empresas do setor do turismo é fundamental para enfrentar eventos disruptivos, como a pandemia de COVID-19 (Chowdhury et al., 2019; Prayag et al., 2020). O setor do turismo é particularmente importante, dada a sua vulnerabilidade e contribuição para a economia global. A pandemia expôs de forma dramática a fragilidade deste setor, causando perdas significativas e uma recuperação mais lenta do que seria esperado (UNWTO, 2024).

No entanto, grande parte dos estudos existentes recorre a medidas de rentabilidade ou performance de mercado como proxy de resiliência, devido à ausência de métricas quantitativas de resiliência empresarial. O uso de medidas de mercado não só exclui da análise uma parte significativa das PME, que representam a grande maioria do tecido empresarial do turismo, como não representa uma medida eficaz do nível de resiliência empresarial, uma vez que reflete maioritariamente o comportamento das ações e a perceção dos investidores.

OBJETIVOS

Este estudo investiga o papel da rentabilidade na resiliência das empresas de alojamento, focando-se em duas fases essenciais: a resistência e a recuperação.

O objetivo desta investigação consiste em explorar o impacto da rentabilidade na resiliência destas empresas, e determinar se o impacto desta variável é idêntico ou distinto entre as duas fases do processo. Finalmente, pretende-se ainda comparar os mecanismos de resiliência desenvolvidos por empresas rentáveis e não rentáveis, que enfrentaram a pandemia com ferramentas muito distintas.

METODOLOGIA

Amostra: 6.038 empresas de alojamento distribuídas por 10 países europeus.

É proposto um índice de resiliência adaptado da literatura sobre resiliência regional, que se decompõe em índices de resistência e recuperação, seguindo a metodologia proposta por Iacobucci and Perugini (2021). A decomposição do índice é representada pela seguinte equação:

$$R_i = \frac{\left(\frac{GVA_{i,t+1}}{GVA_{i,t-1}}\right)}{\left(\frac{GVA_{c,t+1}}{GVA_{c,t-1}}\right)} = \frac{\left(\frac{GVA_{i,t}}{GVA_{i,t-1}}\right)}{\left(\frac{GVA_{c,t}}{GVA_{c,t-1}}\right)} \times \frac{\left(\frac{GVA_{i,t+1}}{GVA_{i,t}}\right)}{\left(\frac{GVA_{c,t+1}}{GVA_{c,t}}\right)}$$

ÍNDICE DE RESILIÊNCIA **ÍNDICE DE RESISTÊNCIA** **ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO**

Estes índices são transformados em variáveis dependentes binárias, que classificam as empresas como resilientes/não resilientes, resistentes/não resistentes e recuperadas/não recuperadas. Estas variáveis são posteriormente aplicadas em três modelos de regressão logística binária, para estimar a probabilidade de resiliência, resistência e recuperação. As variáveis explicativas são a rentabilidade, o nível de endividamento, a proporção do ativo fixo, a liquidez, a dimensão, a solvabilidade, a redução de capital humano e o país da sede.

ENQUADRAMENTO NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Este estudo contribui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 8 (Trabalho digno e crescimento económico) e n.º 9 (Indústria, inovação e infraestruturas), ao providenciar conclusões práticas e aplicáveis pelos diversos stakeholders com vista ao aumento da resiliência de empresas turísticas, contribuindo para a sustentabilidade deste setor de relevo na economia global.

RESULTADOS

A rentabilidade tem um impacto negativo na fase da resistência e positivo na fase da recuperação.

As empresas rentáveis e não rentáveis enfrentam desafios distintos e, consequentemente, desenvolvem mecanismos de resiliência diferentes:

- As empresas rentáveis são mais influenciadas pelas características empresariais, enquanto as não rentáveis não são tão influenciadas, possivelmente porque já enfrentavam dificuldades antes da disrupção.
- As empresas não rentáveis dependem maioritariamente do capital humano e do ativo fixo, demonstrando menor propensão para a resiliência em ambas as fases, que pode ser uma consequência da sua posição financeira mais frágil.

Apesar destas diferenças, existe um ponto em comum entre ambos os tipos de empresa: o papel central do capital humano, sobretudo na fase de resistência.

CONCLUSÕES

Esta investigação demonstrou que a resiliência no setor do turismo não é **one-size-fits-all**. Pelo contrário, trata-se de um processo...

- **MULTI-NÍVEL:** Influenciado tanto por fatores individuais, como por características da própria empresa e fatores de contexto.
- **DINÂMICO e IDIOSINCRÁTICO:** Não existe uma receita única, porque o impacto das características empresariais na resiliência é distinto, quer entre as várias fases, quer entre diferentes tipos de empresa.
- **ASSENTE NO PAPEL CRUCIAL DO CAPITAL HUMANO:** Especialmente num setor como o turismo, focado na criação de experiências memoráveis, o capital humano é a base para a construção da resiliência.

Concluimos também que a rentabilidade não é, por si só, garantia de resiliência: Os gestores devem promover uma vigilância estratégica contínua e evitar priorizar a rentabilidade de curto-prazo em detrimento da resiliência a longo-prazo.

IMPLICAÇÕES

- Aplicação da teoria da visão baseada em recursos e das capacidades dinâmicas em contexto de crise;
- Proposta de um índice de resiliência empresarial, que estabelece uma ponte entre a teoria e prática;
- Para os gestores, o índice representa uma ferramenta de autoavaliação, benchmarking e identificação de áreas de melhoria potencial;
- Recomendações práticas para reforçar a resiliência das empresas, especialmente em economias dependentes do turismo. Em particular, os resultados evidenciam a importância de investir e preservar o capital humano destas empresas;
- Para os decisores políticos, destaca-se a importância de privilegiar políticas promotoras do desenvolvimento do capital humano, da inovação e da flexibilidade.

REFERÊNCIAS

- Chowdhury, M. et al. (2019). Postdisaster social capital, adaptive resilience and business performance of tourism organizations in Christchurch, New Zealand. *Journal of Travel Research*, 58(7), pp.1209–1226. [online]. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047287518794319> [Accessed November 29, 2022].
- Iacobucci, D. and Perugini, F. (2021). Entrepreneurial ecosystems and economic resilience at local level. *Entrepreneurship & Regional Development*, 33(9–10), pp.689–716. [online]. Available from: <https://doi.org/10.1080/08985626.2021.1888318>.
- Prayag, G. et al. (2020). Psychological resilience, organizational resilience and life satisfaction in tourism firms: Insights from the Canterbury earthquakes. *Current Issues in Tourism*, 23(10), pp.1216–1233. [online]. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2019.1607832> [Accessed November 29, 2022].
- UNWTO. (2024). UNWTO World tourism barometer and statistical annex, January 2024. *World Tourism Organization*, 22(1), pp.1–44. [online]. Available from: <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2024.22.1.1> [Accessed February 16, 2024].